

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Умматалиева Камола

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИОЛОГИИ С МЕДИЦИНОЙ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

